

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINI TA'LIM SIFATINI BAHOLASH KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHNI HOZIRGI HOLATI

Urazova Z.M

Yangi asr universiteti, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7498149>

Annotasiya: Hozirgi sharoitda zamonaviy maktab o'z kasbiy faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan, yaxshi shakllangan axborot-kommunikatsiya kompetentsiyasiga (AKM) ega bo'lgan o'qituvchilarga muhtoj.

Kalit so'zlar: AKT, raqamli texnologiyalar, talaba, kompetensiya, pedagog.

Ta'limni axborotlashtirishning yo'nalishlaridan biri ta'lim jarayoni sub'ektlari uchun sharoit yaratish, jamiyatda tobora ko'payib borayotgan ma'lumotlardan: ma'lumotlar bazalari, elektron arxivlar, ma'lumotnomalar, ensiklopediyalardan erkin foydalanishiga ko'maklashish, shuningdek faol foydalanish, talabalar shaxsini shakllantirish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Axborotlashtirish muammolarini hal qilish uchun bolalikdanoq axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ehtiyojlari va imkoniyatlarini shakllantirish zarur. Shu sababli, bizning fikrimizcha, jamiyatni axborotlashtirishning asosiy yo'nalishi boshlang'ich maktabdir.

Shu munosabat bilan zamonaviy boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi zamonaviy mikroprotessor va kompyuterlar asosida amalga oshiriladigan axborotni to'plash, izlash, to'plash, saqlash, ishlab chiqarish, qayta ishlash, uzatish va undan foydalanish bo'yicha maxsus bilim va ko'nikmalarsiz mumkin emas.. Shunday qilib, raqamli texnologiyalar o'qituvchilarning ta'lim sifatini baholash kompetentsiyasining ajralmas qismi bo'lishi kerak.

Tahlil davomida biz quyidagi qarama-qarshiliklarni aniqladik:

- davlat va jamiyatning bo'lajak o'qituvchilarning raqamli texnologiyalarni shakllantirishga bo'lgan ehtiyoji va bu jarayonni har tomonlama va eksperimental qo'llab-quvvatlashning yo'qligi o'rtasida;
- boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'z kasbiy faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish zarurati va ularni oliy pedagogik ma'lumot olish bosqichida tayyorlash uchun pedagogik shart-sharoitlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi o'rtasida;
- boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini AKT asosida o'quv-uslubiy ta'minlashni rivojlantirish zarurati va boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ATK darajasining etarli emasligi o'rtasida.

Ushbu qarama-qarshiliklar biz ko'rib chiqadigan bo'lajak boshlang'ich maktab

o'qituvchilarining ta'lim sifatini baholash kompetensiyalarini takomillashtirishni o'rganishning dolzarbligini oldindan belgilab beradi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli texnologiyalardan foydalana bilishi kasbiy kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida qaraladi, u boshlang'ich maktabning o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, AKTning o'ziga xosligi va tabiatini hisobga olgan holda, kasbiy muammolarni hal qilishda AKTdan foydalanish imkonini beruvchi kompetensiyalar majmuasidan iborat va boshlang'ich maktabda qo'llaniladi.

Tashkiliy (axborot-kommunikatsiya makonini tashkil etish, ta'lim sifatini baholash kompetensiyalarini shakllantirish uchun ilmiy, uslubiy va dasturiy vositalarning elektron bazasini yaratish), pedagogik (shaxsga yo'naltirilgan, tizimli, faoliyat va malakaga asoslangan yondashuvlar; o'qituvchilarning raqamli ta'limini shakllantirish jarayonining tuzilishi va mazmuni; bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim sifatini baholash kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida kognitiv va axborot-kommunikatsiya faolligini oshirishga qaratilgan ilmiy-texnikaviy, uslubiy va instrumental vositalardan foydalanish), o'qitish shartlari. Oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim sifatini baholash kompetensiyalarini shakllantirish:

- Ta'lim sifatini baholash kompetensiyalarining tarkibiy qismi sifatida talabalarning raqamli kompetensiyalarini shakllantirish jarayonining samaradorligini monitoring qilish va baholash ta'minlanadi.

Maqsadga erishish va gipotezani sinab ko'rish uchun quyidagi tadqiqot vazifalarini qo'yish va hal qilish kerak edi:

- psixologik-pedagogik adabiyotlarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari ta'lim sifatini baholash kompetensiyalarini shakllantirish muammosining ishlanma darajasini va real amaliyotda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari raqamli kompetensiyalarining shakllanish darajasini ochib berish;

- “Boshlang'ich sinf o'qituvchisi” (motivatsion-ehtiyoj, operativ-faollik, kognitiv-kognitiv, nazorat-tuzatish, fan-pedagogik o'qituvchi) malakasiga ega bo'lgan pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarini shakllantirish xususiyatlari, mohiyati va mazmunini aniqlash, mazmun va aks ettiruvchi-prognostik komponentlar);

- oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari raqamli baholashni shakllantirishning tashkiliy-pedagogik shartlarini aniqlash va tajriba-sinovdan o'tkazish;

- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari MKMning shakllanish darajasini aniqlashning mezon-baholash apparatini ishlab chiqish;

- oliy kasb-hunar ta'limi tizimida o'qituvchilar, bo'lajak boshlang'ich sinf

o'qituvchilarini shakllantirish bo'yicha ilmiy-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish. A.M.Karavaeva [3] ta'kidlaganidek, axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish nafaqat o'quvchilarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlabgina qolmay, balki ularning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini, o'qishdagi o'zaro ta'sirini ham oshiradi. Shunday qilib, talabalarning malakasini oshirish omili sifatida u quyidagi muhim afzalliklar bilan tavsiflanadi:

- 1) o'quv jarayoni mazmunining usullari, texnologiyalarini takomillashtirish;
- 2) har bir o'quvchiga individual yondashish orqali ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish;
- 3) o'qituvchi va talaba o'rtasidagi ta'lim jarayonida o'zaro munosabatlarning yangi shakllarini, shu jumladan masofaviy ta'limni tashkil etish va takomillashtirish;
- 4) o'qituvchi tomonidan ham, ta'lim muassasasi ma'muriyati tomonidan ham o'quv jarayonini boshqarish vositalarini takomillashtirish;
- 5) o'quvchilar shaxsini har tomonlama rivojlantirish va faollik darajasini oshirishga ko'maklashish;
- 6) talabalarning mustaqil ishi va o'z-o'zini tayyorlash darajasini sezilarli darajada oshirish;
- 7) talabalarning ilmiy-tadqiqot va qidiruv faoliyatini tashkil etish va takomillashtirish;
- 8) ilgari o'rganilgan materialni takrorlash va mustahkamlash imkoniyati;
- 9) biznes yoki rolli o'yin shaklida, shu jumladan masofaviy formatda turli xil o'quv vaziyatlarini yaratish;
- 10) o'quv ma'lumotlarini izlash va tanlash va uni amaliy qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirish;
- 11) talabalar bilimining oraliq yoki yakuniy nazorati natijasida ob'ektiv baho olish, masalan, elektron test orqali;
- 12) Virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va boshqalar orqali turli jarayonlarni modellashtirish imkoniyati;
- 13) "o'qituvchi - talaba", "o'qituvchi - o'quvchining ota-onasi" o'rtasida o'z vaqtida doimiy aloqani tashkil etish;
- 14) muayyan fan sohasida ham, darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham o'quvchilarning ijodiy ko'nikma va malakalarini rivojlantirish va takomillashtirish, masalan, mahorat darslarini tomosha qilish orqali sevimli mashg'ulotlarini shakllantirish;
- 15) Virtual ko'rgazmalar, muzeylar va boshqalarga tashrif buyurish orqali o'quvchilarning estetik madaniyatini oshirish;
- 16) turli axborot manbalaridan (elektron kutubxonalar, ilmiy maqolalar,

darsliklar va boshqalar) ta'lim maqsadlarida foydalanish imkoniyati. Shunday qilib, tahlillar shuni ko'rsatdiki, ta'lim jarayoniga axborot va kompyuter texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish ta'lim, o'z-o'zini tarbiyalash, kasbiy o'sish va ijodiy rivojlanish uchun kuchli rag'bat yaratadi va rivojlantiradi, ham talabalar, ham o'qituvchilarning malakasini oshiradi.

References:

1. Евстафьев И.А. Преимущества и проблемы внедрения информационных технологий в образование и науку / И.А. Евстафьев // Материалы XI Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2019/article/2018010193>
2. Зеленецкая Л.П. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании / Л.П. Зеленецкая // Молодой ученый. – 2020. – №18 (308). – С. 498–499 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/308/69449/>
3. Караваева А.М. ИКТ в образовании: преимущества, трудности и вопросы организационного развития / А.М. Караваева // Образование и наука в России и за рубежом. – №16. – 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/1914/>
4. Мендель В.В. Аспекты использования информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе / В.В. Мендель, О.А. Тринадцатко // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – №2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=29755>